

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

JENETH D. DE ROBLES, MA (CAR)

Master Teacher I

Santo Nino Elementary School-Lumban Sub-Office
SDO-Laguna, Region IV-A CALABARZON, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18788500

SI NANAY, DAKILANG BAYANI

Simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan
Di malilimutan, mabuting gawa ni nanay
Musmos pa lamang, pinakitang kabayanihan
Katatagan ng loob at pagmamahal na tunay

Bagamat maagang si ama ay lumisan
Hindi naging hadlang sa kanyang pangarap
Magtapos ng pag-aaral na aming naisin
Nang may maayos at positibong pagtanggap

Hirap, pagod at maraming pagtititis
Sakripisyong walang katumbas na halaga
Kapakanan naming sadyang laging nais
Na siyang babaunin sa aming pagtanda

Mula noon hanggang ngayon
Pagkalinga'y hindi masusukat
Kabutihan naming ang tanging layon
Sa lahat ng desisyon siya'y aking kabalikat

Lubos na paghanga at tunay na pagmamahal
Ang handog sa aming dakilang ina
Sapat na kalusugan lagi naming dasal
Kasama ang suporta ng mahal naming ama

Patnubayan nawa ng mahal na Panginoon
Sa anuman landasin na aming tatahakin
At anuman pangarap na nakamtam ngayon
Alay kay nanay sa kanyang kabayanihan.